

**LA RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA PARA
FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LAS
DOCENTES DE INICIAL.**

Formative feedback to strengthen the teaching process of
initial teachers.

Mayda Cruzado

Universidad Cesar Vallejo
Piura, Perú
maydayesseniacruzadonunez@
gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-7587-8115>

Manuel Sánchez

Universidad Nacional de Frontera,
Sullana, Perú
manuelsanchezchero@gmail.com
 <https://orcid.org/0000-0003-1646-3037>

Cesar Augusto Puentes

Universidad Cesar Vallejo,
Piura, Perú
cesarpuentes@
ugelsechura.edu.pe

 <https://orcid.org/0000-0002-3268-4633>

Este trabajo está depositado
en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527482>

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de retroalimentación formativa que permita mejorar el proceso de planificación de la enseñanza en las docentes de inicial de la UGEL Sechura. La metodología utilizada fue de tipo básica y de diseño descriptivo, propositivo, para el diagnóstico se utilizó una encuesta que fue validada con Alfa de Cronbach (0,789) y para el análisis e identificación de los componentes del modelo se utilizó revisión de literatura sobre modelos de retroalimentación, enseñanza y evaluación formativa, en las bases de datos de Scielo, Dialnet, La referencia, Redalyc, Latindex, google académico, entre otros. Teniendo como resultados un modelo de retroalimentación formativa basado en los estudios de Anijovich, Wilson y Hattie y Timperley, quienes proponían estrategias para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Concluyendo que se debe considerar, desde la planificación de la enseñanza, las dimensiones del modelo propuesto para asegurar aprendizajes significativos.

Palabras claves: planificación, evaluación formativa, enseñanza.

ABSTRACT

The objective of this research work was to propose a formative feedback model that allows improving the planning process of teaching in pre-school teachers at UGEL Sechura. The methodology used was of a basic type and a descriptive, purposeful design. For the diagnosis, a survey was used that was validated with Cronbach's Alpha (0.789) and for the analysis and identification of the components of the model, a literature review on models of feedback, teaching and formative evaluation, in the databases of Scielo, Dialnet, La reference, Redalyc, Latindex, academic google, among others. Having as results a model based on the studies of Anijovich, Wilson and Hattie and Timperley, who proposed formative feedback strategies to strengthen the teaching and learning processes. Concluding that the dimensions of the proposed model should be considered, from the teaching planning, to ensure significant learning.

Keywords: planning, formative assessment, teaching.

RECIBIDO: 30/03/2022

ACEPTADO: 01/06/2022

INTRODUCCIÓN

La evaluación de los aprendizajes es considerada como una de las prioridades a nivel mundial y es tema de preocupación de las grandes entidades que mueven la economía, relaciones sociales y políticas a nivel mundial, están convencidos que, para mejorar los resultados del aprendizaje, es necesario saber lo que el alumnado está aprendiendo y lo que necesita mejorar. Diversas evaluaciones como la de PISA, que según Rosales et al., (2020) es un estudio trienal que mide si los aprendizajes adquiridos por estudiantes de los últimos grados les permiten desenvolverse en el mundo actual, ubica a nuestro país en los últimos lugares con una puntuación menor al promedio en las tres áreas calificadas. Estos resultados poco favorables reflejan la baja calidad de enseñanza de los profesores y para abordar esta dificultad el estado peruano implementó desde el 2017 la evaluación del desempeño docente que, a través de diferentes fuentes recoge información de la práctica pedagógica que desarrollaban las docentes de inicial, los resultados de esta evaluación fueron publicados por el Ministerio de educación el año 2018 los cuales no fueron del todo satisfactorios, en especial en los desempeños relacionados a evaluación formativa y desarrollo del pensamiento crítico.

La evaluación formativa a criterio de Joya (2020) cumple una función esencial para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, sin embargo y como lo muestran los resultados es poco aplicada en la labor educativa, siendo sus causas probables el desconocimiento conceptual de este proceso y sus

componentes como la retroalimentación, no contar con diagnósticos reales de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, planificaciones descontextualizadas, poca motivación y predisposición para investigar y capacitarse, aplicación de una evaluación tradicional, esta situación conlleva a tener estudiantes desmotivados, poco críticos y reflexivos, con limitaciones para autorregular sus aprendizajes.

Esta realidad nos enfrenta a la necesidad de fortalecer, en las docentes capacidades relacionadas a evaluación formativa que les permitan brindar una retroalimentación adecuada y oportuna, a sus estudiantes, por ello se planteó la siguiente pregunta: ¿De qué manera un modelo de retroalimentación formativa mejoraría la enseñanza en las docentes del nivel inicial?

El presente estudio centro su mirada en la planificación de la actividad de la unidad ya que en base a ello se dio la propuesta del modelo. Desde el punto de vista teórico se justificó porque se propondría conocimientos valiosos sobre la fundamentación de la retroalimentación formativa proponiendo una mejora en el proceso de enseñanza diario de las docentes de inicial caracterizado por tener rasgos de la enseñanza tradicional. Así mismo desde una percepción metodológica se proponía un modelo de retroalimentación formativa enmarcada en el enfoque constructivista y socioconstructivista plateadas por Piaget y Vygotsky, que promueva un aprendizaje reflexivo y constructivo. A través de esta propuesta se pretendía fortalecer el proceso de planificación de enseñanza diaria de las docentes de inicial y que se pueda tomar en cuenta como antecedente para futuras investiga-

ciones aplicativas o experimentales.

El objetivo de la investigación fue proponer un modelo de retroalimentación formativa que permita mejorar el proceso de planificación de la enseñanza en las docentes de inicial de la UGEL Sechura 2021, lo cual conllevó a diagnosticar el proceso de enseñanza que las docentes del nivel inicial de la UGEL Sechura realizaban, analizar modelos de retroalimentación formativa y diseñar un modelo de retroalimentación formativa para mejorar el proceso de planificación de la enseñanza diaria de las docentes de inicial.

DESARROLLO

Abordar la retroalimentación desde el proceso de enseñanza implica mirar de cerca el trabajo que desarrollan los docentes desde la planificación, desarrollo y evaluación de este acto, es uno de los aspectos fundamentales de la evaluación formativa por ello su implementación y ejecución marcará el éxito o fracaso de los aprendizajes, Dolorier (2022) considera que la retroalimentación debe facilitar el aprendizaje de los estudiantes de manera constructiva, es importante entonces que sea clara, precisa, tenga coherencia con los propósitos y el reto que los alumnos tiene que realizar, Anijovich (2011) conceptualiza la retroalimentación como un proceso dialógico entre el que enseña y el aprendiz, que ofrecerla implica generar condiciones adecuadas para asegurar que los mensajes sean eficaces y los diálogos posibles, así mismo Espinoza (2021) plantea que a través de ella el docente identifica el estado inicial del estudiante, con qué recursos cognitivos cuenta para construir los nuevos conocimientos, Wilson (2002) agrega

que puede ser usada por los maestros como herramienta para la planificación del proceso de enseñanza pues le guía en la construcción de experiencias y la creación de diversas maneras de valorar, de hacer preguntas, este proceso entonces favorece la práctica reflexiva del docente y ayuda al estudiante a aprender de modo significativo, por ello a criterio de Modelo y Deroncele (2022) debe ser entregada en el camino y tiempos correctos, Hattie y Timperley (2007) establecen que la retroalimentación es la clave para lograr que la evaluación de los aprendizajes sea formativa pues además de guiar el trabajo pedagógico de los docentes, orienta, apoya y estimula al estudiante en su aprendizaje convirtiéndose en una de las influencias más potentes en el logro de aprendizajes significativos, esto va a depender del tipo de retroalimentación que se brinde, de la manera en que esta llega al aprendiz y del nivel de importancia que se dé a los saberes previos y contexto del estudiante, Fuentes y Mansilla (2021) agregan que reconocer esta acción como parte relevante de la evaluación formativa, permite que los docentes y estudiantes puedan repensar su participación e influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La retroalimentación como proceso formativo de la evaluación favorece en el estudiante su motivación por aprender ello va a depender de como el docente medie este proceso y genere las condiciones para que el aprendiz transite del nivel actual a un nivel próximo, Entonces no solo ayuda a los estudiantes a avanzar, también brinda información al docente para que diseñe, adecue y mejore sus estrategias de enseñanza e identifique aciertos o desaciertos de la

misma, en función a los intereses y necesidades de aprendizaje identificados en sus estudiantes.

Un modelo es una descripción detallada de las acciones a seguir para alcanzar objetivos de aprendizaje propuestos en base a un diagnóstico y según Villarruel (2019) son guías orientadoras de la relación existente entre estudiantes y maestro.

Para el presente estudio se tomó los aportes de tres grandes investigadores cuyos modelos han servido de inspiración a la propuesta planteada, entre ellos Wilson (2002) quien propone la Pirámide de la retroalimentación, modelo que organiza en tres niveles sus principales componentes, en fuentes, formas y tipos de retroalimentación, esta propuesta orienta al docente en la planeación del proceso de enseñanza y en la reflexión que hace sobre las valoraciones respecto a los desempeños y producciones de sus estudiantes. Este mismo autor plantea la escalera de la retroalimentación como estrategia que guía, a través de pasos secuenciados, el diálogo entre el enseñante y el aprendiz, este modelo es considerado por muchos autores como una herramienta poderosa que brinda al docente oportunidades interesantes para orientar a los estudiantes en el logro de aprendizajes significativos, los pasos que se siguen son: clarificar, valorar, expresar inquietudes y dar sugerencias.

Anijovich (2020) implementó un modelo de prácticas de retroalimentación formativa en Instituciones Educativas, en el que toma en cuenta el día, día del quehacer docente al cual considera crucial e insustituible para planificar, promover, apoyar y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, la autora está plena-

mente convencida que la calidad del trabajo de los maestros es un factor importantes en este proceso ya que el éxito de los aprendizajes se relaciona de manera directa con un buen proceso de planificación y por ende de enseñanza. Este modelo ofrece orientaciones para fortalecer la práctica docente para que la enseñanza se transforme en aprendizajes y ello implica pensar al estudiante en un rol de sujeto de conocimiento. Para su implementación se toman en cuenta dos dimensiones de la retroalimentación formativa: estrategias que incluye 4 factores tiempo, cantidad, modo y audiencia y los contenidos que son los aspectos que selecciona el docente para otorgar devoluciones a los estudiantes. La propuesta se desarrolla a través de 5 acciones para: motivar, enseñar, organizar, implementar y realizar seguimiento y para documentar.

Hattie y Timperley (2007) implementaron un modelo de retroalimentación formativa que tomaba en cuenta como punto de partida el propósito con el objetivo de acortar la distancia entre el desempeño actual del aprendiz, con el desempeño deseado, los autores aseguraban que esta brecha podría ser reducida tanto por el docente como por el estudiante, esto pasaba por reflexionar frente a tres potentes preguntas, una relacionada con el objetivo ¿Hacia dónde voy? La otra relacionada con la retroalimentación ¿Cómo lo estoy haciendo? y por último la proyección ¿Qué viene ahora?, de acuerdo a la propuesta estas preguntas, operaban 4 niveles: el nivel de tarea, el nivel de proceso, el nivel de auto regulación y el nivel simple.

Otro aspecto que se ha tenido que analizar con profundidad para poder implementar el modelo de retroali-

mentación formativa, propuesto, es el proceso de enseñanza el cual a criterio de Engel y Coll (2022) es entendido como una ayuda ajustada a las características y necesidades de los alumnos, es decir que quien enseña debe conocer, además de estos los intereses, fortalezas y debilidades de cada uno de sus estudiantes, su contexto familiar y social, asegurando que este proceso se imparta de manera personalizada o lo más cercano a ello.

En el nivel inicial el proceso de enseñanza difiere de los otros niveles de la educación básica por las particularidades que tiene tanto en la planificación como en su desarrollo, en este nivel en particular es fundamental que las docentes se acerquen de manera personalizada a sus estudiantes que los conozcan en profundidad a cada de ellos. La enseñanza parte, también, por conocer los componentes de una planificación centrada en propósitos de aprendizaje, en el II ciclo del nivel inicial los docentes planifican su enseñanza a través de momentos de la jornada diaria como son actividades de recibimiento, actividades permanentes, juego libre en sectores, desarrollo de la actividad de la unidad, talleres de aprendizaje y actividades de salida, tomando en cuenta las características de las niñas, niños y de su contexto (Ministerio de educación [MINEDU], 2019). Planificar la enseñanza, también implica planificar la evaluación, en este caso la retroalimentación, a criterio de Espinoza (2021) para que el docente realice la planificación de la retroalimentación formativa es fundamental que conozca cuál es el estado inicial de sus estudiantes es decir que conozca su disposición para el aprendizaje, sus capacidades, sus conocimientos previos y sus necesi-

dades de aprendizaje.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación del presente estudio fue básica, también conocida como fundamental o pura pues se ocupa solo del objeto de estudio, no se realiza una aplicación inmediata. Su diseño fue no experimental descriptivo-propositivo, ya que señala el proceso de enseñanza que las docentes en estudio venían realizando, y es propositivo pues propone un modelo de retroalimentación formativa para fortalecer el proceso de enseñanza en las docentes.

Se ha operacionalizado la variable proceso de enseñanza y se ha categorizado la variable retroalimentación formativa

La operacionalización de la variable proceso de enseñanza se dio por medio de un cuestionario de 37 preguntas, aplicado a las docentes de inicial, el cual fue elaborado tomando en cuenta tres dimensiones como son planificación, desarrollo y proceso de enseñanza.

Para recoger la apreciación de las docentes se ha utilizado la escala de medición utilizada Likert

La variable retroalimentación formativa se ha categorizado por en Estrategias, contenidos, tipos, formas, fuentes, modos y acciones.

La población de estudio en esta investigación estuvo conformada por 220 docentes del nivel inicial de la UGEL Sechura, región Piura y se trabajó con una muestra de 133 docentes, la cual se obtuvo en base el muestreo probabilístico aleatorio simple, en el cual se extraerá al azar de una población

Según Hernández et al., (2014)

el proceso de recolección de datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. En esta investigación para recoger información relacionada a la variable de proceso de enseñanza, se hizo uso de la técnica de entrevista aplicada a través de un cuestionario, mediante un formulario de Google Drive y para realizar el análisis de la variable retroalimentación formativa se aplicó la técnica análisis documental o revisión literaria.

Se han tomado en cuenta dos momentos uno el proceso de recojo de información del proceso de enseñanza y el otro relacionado a la búsqueda de información y elaboración de la propuesta del modelo.

Para el recojo información del proceso de enseñanza se diseñó el cuestionario tomando como base las dimensiones establecidas para el presente estudio y utilizando la escala de medición de Likert, este instrumento fue validado por el juicio de 3 expertos y se le midió su nivel de fiabilidad aplicándolo a una pequeña muestra, se obtuvo una confiabilidad de 0,789, confiabilidad alta del instrumento. Posteriormente y luego de solicitar los permisos respectivos se aplicó el cuestionario a la muestra seleccionada, a través de un formulario de Google Drive, posteriormente se registró la información mediante un programa del SPSS y se calculó su nivel a través de Baremo. Finalmente la información se organizó en tablas de frecuencias las que posteriormente fueron analizadas para obtener los resultados, discusión y conclusiones.

Para la elaboración del diseño del modelo de retroalimentación formativa se tomó en cuenta la revisión de literatura, en la cual se recopiló in-

formación en diversas bases de datos como Scopus, Scielo, Dialnet, La referencia, Redalyc, Latindex google académico entre otras revistas indexadas y repositorios institucionales

El análisis de datos se dio a través del programa del SPSS ya que las respuestas del instrumento aplicado contaban con tres niveles de validación (nunca, a veces, siempre), así mismo se utilizó excel y los resultados que se generaron automáticamente del formulario de Google Drive.

Para analizar los modelos e identificar sus componentes se revisaron y analizaron variedad de documentos de naturaleza científica la búsqueda se realizó en diversas bases de datos como Scopus, Scielo, Dialnet, La referencia, Redalyc, Latindex google académico y otras revistas indexadas y repositorios institucionales, las palabras claves para realizar esta búsqueda han sido retroalimentación en el proceso de enseñanza y modelos de retroalimentación, esta información se documentó tomando en cuenta el método del diagrama de Prisma 2020 siguiendo la ecuación de búsqueda de información que abraza: Identificación, cribado, idoneidad e inclusión. Este análisis y organización de la búsqueda permitió categorizar los componentes del modelo de retroalimentación formativa y profundizar el dominio teórico de conceptos claves de la investigación

RESULTADOS

El diagnóstico del proceso de enseñanza de las docentes del nivel inicial de la UGEL Sechura, se recogió a través de la aplicación del cuestionario virtual <https://forms.gle/iZqnKH-QNtKxjM5cz9>, a las 133 docentes de la muestra. Estos resultados se

organizaron en tablas de frecuencias con sus respectivos gráficos tomando en cuenta los datos consolidados del cuestionario y su nivel alto, medio y bajo se han calculado a través de baremo.

Los resultados sobre el proceso de enseñanza arrojaron que, de las 133 docentes, 131 que representan el 98,5% cuentan con un nivel alto respecto a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza, mientras que 1 docente que viene hacer el 0,8% evidencio un nivel bajo y otro nivel medio respecto al cumplimiento de los mencionados procesos lo que evidencia que de acuerdo a lo manifestado por las docentes, existe un buen proceso de conducción de la enseñanza.

En relación al análisis de modelos de retroalimentación e identificación de sus componentes, los resultados obtenidos tras la revisión teórica en diversas bases de datos; como Scielo, Dialnet, La referencia, Scopus,

Latindex y repositorios institucionales, a través de las palabras claves: retroalimentación, enseñanza, aprendizaje, evaluación y modelo en el proceso de enseñanza y modelos de retroalimentación; arrojaron que hay diversos estudios que detallan modelos, métodos y estrategias para abordar este aspecto e incorporarlo en el actuar del docente. Después de una profunda revisión teórica en diversas fuentes se pudo recoger grandes aportes de diversas investigaciones y autores entre ellos resalto los que brinda Hattie y Timperley, Rebeca Anijovich y Daniel Wilson, los cuales han servido de inspiración a otras investigaciones. Sus aportes han permitido identificar componentes, modos y dimensiones que sirvieron como base para la elaboración de esta propuesta de diseño que oriente y mejore el proceso de enseñanza y por ende contribuya al logro de aprendizajes de calidad. De acuerdo a la revisión teórica se construyó las siguientes tablas

Tabla 1. Modos de realizar la retroalimentación formativa

Rebeca Anijovich	Daniel Wilson	Hattie y Timperley.
Ofrecer preguntas.	Clarificar	¿A dónde voy?
Describir el trabajo del estudiantado.		
Valorar los avances y los logros.	Valorar	¿Cómo lo estoy Haciendo?
Ofrecer sugerencias.	expresa inquietudes	¿Qué viene ahora?
Ofrecer andamiaje	hacer sugerencias	

Tabla 2. Componentes de modelos de retroalimentación formativa

Rebeca Anijovich	Daniel Wilson	Hattie y Timperley.
Estrategias:	Tipos:	Propósitos
Tiempo/cantidad modo/audiencia	Formal Informal	- Sujetos: Alumnos y profesores
Contenidos:	Formas:	Preguntas potentes:
Persona	Verbal/no verbal	¿Hacia dónde voy?
Desempeño	Escrita	¿Cómo lo estoy haciendo?
Procesos	Actuada	¿qué viene ahora?
Acciones para:	Fuentes:	Niveles
Motivar, enseñar, organizar, implementar y realizar seguimiento y Para documentar	Maestro Compañeros autovaloración	A nivel: de tarea, de proceso, de auto regulación y a nivel del individuo

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación

Para la construcción de la propuesta del modelo de retroalimentación formativa se centró la mirada en la planificación del momento de la actividad de la unidad, planificar este momento parte porque el docente además de conocer las características, intereses y necesidades de sus estudiantes, tenga claro el propósito de aprendizaje a lograr es decir tener claro las competencias, capacidades estándares, desempeños y enfoques transversales, una vez seleccionados los propósitos se establecen los criterios para determinar las evidencias, con esta información clara el docente tiene la oportunidad de planificar también la propuesta de preguntas

potentes que le que le permitan mediar el aprendizaje de los estudiantes a través de diálogos respetuoso para ayudarles a avanzar a un nivel próximo y finalmente organizar o documentar la información obtenida considerando para ello los avances, necesidades de aprendizaje y sugerencias para acompañarles a superar las dificultades o necesidades, esta información organizada permitirá a los docentes evaluar el nivel de avance de los estudiantes y poder implementar experiencias de aprendizaje contextualizadas que partan de sus intereses y atiendan sus necesidades educativas.

Figura. 1. Propuesta de modelo de retroalimentación formativa para mejorar el proceso de enseñanza

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación

CONCLUSIONES

1. Luego de haber consolidado y analizado los resultados obtenidos en relación a la aplicación del cuestionario que recoge la opinión de las docentes sobre el proceso de enseñanza que desarrollan en sus aulas, se concluye que la mayoría 98.5% se encuentra en un nivel alto con relación a la planificación desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza.

2. Para implementar un modelo que oriente el trabajo docente es fundamental diagnosticar sus procesos

de planificación, desarrollo y evaluación que vienen desarrollando en su trabajo diario y además realizar, desde el inicio de la investigación, una profunda búsqueda de información en bases de datos oficiales ya que ello da sustento científico a la investigación realizada.

3. Si bien los resultados son favorables ya que ubican al 98.5% de docentes en un nivel alto es un resultado que se ha obtenido de la percepción de las docentes frente a su práctica, en consecuencia, se concluye en la necesidad de elaborar y validar otros instrumentos que recojan la percepción de los directivos

frente al desempeño de sus docentes en base a observación directa de la práctica que realizaban en sus aulas para que en se realice un cruce de información y se pueda tener una mirada y análisis más amplio.

4. Partir de una profunda búsqueda de información permitió identificar dimensiones, métodos y estrategias de diversos modelos de retroalimentación, así como enfoques y teorías que han servido como precedentes y dan sustento científico al presente trabajo.

5. La implementación del modelo de retroalimentación formativa está diseñado para orientar la planificación de la actividad de la unidad diaria de las docentes del II ciclo del nivel inicial, con la finalidad de asegurar un proceso de retroalimentación pertinente adecuado y oportuno, pero ello no limita que pueda ser considerado como referente en los otros niveles o ciclos de la EBR.

REFERENCIAS

Anijovich, R. (2020). *Retroalimentación Formativa: Orientaciones para la Formación Docente y el Trabajo en el aula* (2da Edición). <https://educaixa.org/documents/10180/37216840/DIGITAL+FINAL+-+RETRO+ALIMENTACION+FORMATIVA+-+CAST.pdf/ab50e00a-426e-0363-a49a-c47a14a36bfc?t=1590582934618>

Anijovich, R. (2011). *Evaluar para aprender: El círculo vicioso de la retroalimentación*. https://www.liceomariaward.com/_files/ugd/d04ee9_708c82db341647fba-91112d1d597a8c.pdf

Dolorier, R., Villa, R., Morales, G., & Salinas, P. (2022). *La retroalimentación como estrategia para la siste-*

matización de las buenas prácticas en docentes practicantes. *Revista de filosofía, centro de estudios filológicos*, 3(9), 787-796. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6469252>

Engel, A., y Coll, C. (2022). *Entornos híbridos de enseñanza y aprendizaje para promover la personalización del aprendizaje*. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(1), pp. 225-242. <https://doi.org/10.5944/ried.25.1.31489>

Espinoza, E. (2021). *Importancia de la retroalimentación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(4), 389-397. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2178>

Espinoza Freire, E. E. (2021). *Importancia de la retroalimentación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. *Universidad Y Sociedad*, 13(4), 389-397. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2178>

Fuentes-Henríquez, C., & Mansilla Sepúlveda, J. (2021). *Retroalimentación desde el relato docente en contexto intercultural en situación de pandemia: Feedback from the Teaching Report in an Intercultural Context in a Pandemic Situation*. *Revista De Filosofía*, 38(99), 709 - 723. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5689846>

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* Sexta edición. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

Hattie, J. y Timperley, H. (2007). *El poder de la retroalimentación*. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. <https://es.scribd.com/document/448829246/Hattie-y-Timperley-2007-El-poder-de-la-retroali->

mentacion-Espanol

Joya, M. (2020). La evaluación formativa, una práctica eficaz en el desempeño docente. *Revista Scientific*, 5(16), 179-193. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.16.9.179-193>

Ministerio de Educación [MINE-DU]. (2019). La Planificación en educación inicial-Guía de orientaciones. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6518>

Modelo, M., & Deroncele, A. (2022). Modelo de retroalimentación formativa integrada. *Universidad Y Sociedad*, 14(1), 391-401. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2569>

Rosales, E., Rodríguez, P., & Romero, M. (2020). Conocimiento, demanda cognitiva y contextos en la evaluación de la alfabetización científica en PISA. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 17(2), 2302. <https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/5380/6023>

Villarruel, M. (2019). Fundamentos culturales para un modelo educativo emergente en la educación superior tecnológica. *Espiga*, (18), 38. <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/2612/3292>

Wilson, D. (Ed.). (2002, julio). La Retroalimentación a través de la pirámide y la escalera de retroalimentación. Seminario: Cerrando la brecha I Encuentro de tutores latinoamericanos en línea. Seminario llevado a cabo en la Universidad de San Andrés, Miami.